

Менеджмент

УДК 005.94:364:316.42(100)(477)

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.16484169>

**Міжнародні практики соціального благополуччя для забезпечення
сталого розвитку України**

Лебединець Таїсія Олександрівна

здобувачка освітньо-професійної програми

«Менеджмент персоналу»

Національного університету харчових технологій,

вулиця Володимирська, 68, Київ, Україна,

<https://orcid.org/0009-0004-1561-4037>

Мазник Ліана Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри економіки праці та менеджменту

Національного університету харчових технологій,

вулиця Володимирська, 68, Київ, Україна,

<https://orcid.org/0000-0002-5387-7442>

Прийнято: 12.06.2025 | Опубліковано: 29.06.2025

***Анотація.** Соціальне благополуччя є важливим чинником сталого розвитку, що відображає гармонію між економічними, соціальними та екологічними аспектами. Об'єктом дослідження є соціальне благополуччя населення України як складова сталого розвитку в умовах сучасних соціально-економічних викликів. Предметом дослідження є взаємозв'язок між рівнем соціального благополуччя, його впливом на досягнення Цілей сталого розвитку*

(ЦСР) в Україні, а також перспективи інтеграції успішних практик для підвищення ефективності соціальних програм. В дослідженні використана система відповідних наукових методів, які дозволили глибоко вивчити взаємозв'язок соціального благополуччя із досягненням ЦСР, використовуючи статистичні дані та адаптуючи міжнародний досвід до українських умов. Зокрема: системний аналіз (для оцінки ролі соціального благополуччя як ключового фактору у досягненні ЦСР); емпіричні методи (статистичний аналіз) для обробки та інтерпретації даних з використанням розрахунків, які базуються на даних із Sustainable Development Data. Global Trends in Sustainable Development Goals: 2000 to 2023, включаючи аналіз впливу досягнення goal_3_score на інші ЦСР); порівняльний аналіз (для вивчення успішних практик інтеграції соціальних програм інших країн у контексті сталого розвитку); метод експертних оцінок (для визначення перспектив адаптації міжнародних практик у соціальній політиці України); моделювання (для виявлення взаємозв'язків між рівнем соціального благополуччя та іншими ключовими компонентами сталого розвитку (екологічними й економічними); інтерпретація якісних даних (для аналізу нормативно-правових документів, звітів та літературних джерел щодо соціального благополуччя та сталого розвитку). Проведено порівняння з Німеччиною як країною з високими показниками сталого розвитку. Встановлено, що поліпшення соціального благополуччя сприяє прогресу в таких сферах, як освіта, гендерна рівність, енергетика та промисловість. Інтеграція успішних міжнародних практик, зокрема в галузях охорони здоров'я, соціального забезпечення та інновацій, може значно посилити ефективність соціальних програм в Україні. Дослідження підтверджує, що соціальне благополуччя є ключовим драйвером сталого розвитку та необхідною умовою для досягнення гармонії між державою, бізнесом і суспільством.

Ключові слова: *соціальне благополуччя, сталий розвиток, Цілі сталого розвитку (ЦСР), гендерна рівність, освіта, інновації, соціальна політика, економічний розвиток, міжнародні практики.*

**International Practices of Social Well-Being to Ensure Sustainable
Development of Ukraine**

Taisiia Lebedynets

student of the educational and professional program

"Personnel Management"

National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0009-0004-1561-4037>

Liana Maznyk

PhD, docent, associate professor of the

Department of Labor Economics and Management,

National University of Food Technology, Kyiv, Ukraine,

<https://orcid.org/0000-0002-5387-7442>

Abstract. *Social well-being is a crucial factor in sustainable development, reflecting harmony between economic, social, and environmental dimensions. The object of the study is the social well-being of the population of Ukraine as a component of sustainable development under current socio-economic challenges. The subject of the study is the relationship between the level of social well-being, its impact on achieving the Sustainable Development Goals (SDGs) in Ukraine, and the prospects for integrating successful practices to improve the effectiveness of social programs. The study uses a system of relevant scientific methods that allow for an in-depth examination of the interconnection between social well-being and the achievement of the SDGs, relying on statistical data and adapting international experience to Ukrainian conditions. Specifically: system analysis (to assess the role of social well-being as a key factor in achieving the SDGs); empirical methods (statistical analysis) for processing and interpreting data based on calculations from Sustainable Development Data. Global Trends in SDGs: 2000 to 2023, including analysis of the*

influence of goal_3_score on other SDGs; comparative analysis (to study successful practices in integrating social programs from other countries in the context of sustainable development); expert evaluation method (to determine the prospects for adapting international practices in Ukraine's social policy); modeling (to identify interrelations between the level of social well-being and other key components of sustainable development - environmental and economic); qualitative data interpretation (for analyzing legal documents, reports, and literature on social well-being and sustainable development). A comparison was conducted with Germany as a country with high sustainable development indicators. It was found that improvements in social well-being contribute to progress in areas such as education, gender equality, energy, and industry. The integration of successful international practices, particularly in healthcare, social security, and innovation, can significantly enhance the effectiveness of social programs in Ukraine. The study confirms that social well-being is a key driver of sustainable development and a necessary condition for achieving harmony between the state, business, and society.

Keywords: *social well-being, sustainable development, Sustainable Development Goals (SDGs), gender equality, education, innovation, social policy, economic development, international practices.*

Постановка проблеми. Соціальне благополуччя є невід'ємною складовою сталого розвитку, яке базується на балансі між економічними, екологічними та соціальними аспектами. У сучасних умовах Україна стикається з численними викликами, що гальмують процеси сталого розвитку, зокрема в контексті забезпечення гідного рівня життя для кожного громадянина. Зважаючи на актуальність ЦСР, прийнятих ООН, забезпечення добробуту людей стає ключовим пріоритетом державної політики. ЦСР 3 "Забезпечення здорового способу життя та добробуту людей будь-якого віку" має прямий вплив на досягнення інших цілей, що підтверджується міжнародними дослідженнями та емпіричними даними. Досвід країн із високим рейтингом сталого розвитку

демонструє, що інтеграція успішних практик сприяє покращенню соціального добробуту, стимулюючи загальний прогрес у досягненні ЦСР. Зокрема, комплексний підхід до взаємодії соціальних, економічних та екологічних факторів дозволяє досягати більш ефективних результатів. Аналіз даних за 2000-2022 рр. в Україні свідчить про позитивні тенденції, але також вказує на значні проблеми в реалізації соціальних компонентів сталого розвитку. Особливий акцент на соціальному благополуччі як чиннику сталого розвитку дозволяє розробити ефективні стратегії для вирішення актуальних проблем, таких як нерівність, низький рівень доступу до якісної освіти та медицини, соціальна незахищеність. Крім того, інтеграція найкращих міжнародних практик може стати потужним каталізатором для досягнення прогресу в Україні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні тема соціального благополуччя недостатньо представлена в наукових вітчизняних публікаціях. Головні постулати соціального благополуччя розкриті в ЦСР (Глобальні цілі), які були ухвалені ООН 2015 році як універсальний заклик до дій щодо скорочення бідності, захисту планети та забезпечення того, щоб до 2030 року усі люди жили в мирі і достатку. 17 Цілей взаємодоповнюють одна одну: дії в одній сфері також впливають на результати в інших, тому в розвитку мають бути збалансовані соціальна, економічна та екологічна стійкість. Країни зобов'язалися визначати пріоритетність прогресу для тих країн і спільнот, які найбільше відстають [1].

Вивченню способів досягнення ЦСР, їх взаємодії та інтеграції різних факторів у цьому процесі присвячено чимало нормативних документів, доповідей ООН та наукових праць. Одним із фундаментальних документів, що аналізує адаптацію ЦСР до українських реалій є Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» [4]. Цей документ містить комплексний огляд актуальних викликів і можливостей, що стосуються реалізації ЦСР у соціальній, економічній та екологічній сферах, зокрема акцентуючи увагу на ролі соціального благополуччя. У доповіді наведено аналіз ключових показників, що

впливають на соціальне благополуччя, зокрема рівня зайнятості, доступності медицини та освіти, а також оцінено взаємозв'язок цих показників із загальними тенденціями сталого розвитку в Україні. Іншим важливим джерелом є Добровільний національний огляд щодо ЦСР в Україні [5]. У цьому документі детально проаналізовано прогрес України в досягненні ЦСР із наголосом на соціальній сфері, розглядаються динаміка та взаємозв'язок між досягненням таких цілей, як забезпечення здорового способу життя, зменшення нерівності та доступ до якісної освіти.

Значний внесок у дослідження соціальних аспектів ЦСР зроблено у звіті «Внесок українського бізнесу в реалізацію Україною Цілей сталого розвитку 2016-2020 рр.» [6]. Цей звіт демонструє роль бізнесу у сприянні досягненню соціальних аспектів ЦСР, таких як створення робочих місць, підтримка локальних громад і впровадження принципів корпоративної соціальної відповідальності. Особливу увагу привертає Доповідь «Цілі сталого розвитку для дітей України» [7], яка зосереджена на впливі ЦСР на благополуччя дітей. У документі висвітлено значення здоров'я, освіти та соціальної підтримки для майбутніх поколінь. У доповіді наголошується, що саме діти є найвразливішою категорією населення, тому реалізація ЦСР має забезпечити рівний доступ до основних послуг для всіх дітей незалежно від їхнього соціального статусу чи місця проживання.

Окреме місце у дослідженнях займає наукова стаття «Modeling the Integrated Influence of Social, Ecological, and Economic Components on Achieving Sustainable Development Goals: A Cross-Country Analysis» [9]. У цій роботі представлено математичне моделювання взаємодії соціальних, екологічних і економічних факторів при досягненні ЦСР. Особливий акцент зроблено на необхідності врахування специфіки кожної країни, що підкреслює важливість адаптації успішних практик для підвищення ефективності соціальних програм в Україні. Отже, література, присвячена соціальному благополуччю у контексті сталого розвитку, висвітлює широкий спектр проблем і можливостей,

акцентуючи увагу на інтеграції соціальних, екологічних і економічних факторів для досягнення гармонійного розвитку суспільства.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Залишається недостатньо розкритим взаємозв'язок між рівнем соціального благополуччя, його впливом на досягнення Цілей сталого розвитку в Україні, а також перспективи інтеграції успішних практик для підвищення ефективності соціальних програм. У цій роботі здійснено оригінальний науковий внесок у дослідження взаємозв'язку між рівнем соціального благополуччя та досягненням Цілей сталого розвитку (ЦСР) в Україні, що раніше залишався недостатньо вивченим у вітчизняній науці. Вперше було проведено порівняльний кореляційно-регресійний аналіз за даними 2000–2022 років між показником здоров'я та благополуччя (`goal_3_score`) та іншими ЦСР для України та Німеччини. Такий підхід дозволив кількісно оцінити мультиплікативний ефект покращення соціального благополуччя на інші напрями сталого розвитку.

Особливістю авторського підходу стало виявлення і класифікація відмінностей у взаємозв'язках між окремими цілями сталого розвитку в умовах розвиненої економіки Німеччини та економіки України, яка змінюється під впливом процесів євроінтеграції. Це дало змогу не лише підтвердити системну роль соціального благополуччя, але й обґрунтувати доцільність адаптації міжнародних практик з урахуванням національного контексту. Такий підхід сприяє формуванню нових стратегій соціальної політики в Україні на основі доказових даних.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Обґрунтування методичних підходів до дослідження соціального благополуччя як рушійної сили сталого розвитку України на основі інтеграції кращих міжнародних практик.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для досягнення мети дослідження, була використана база даних Kaggle [10], з якої отримана інформація щодо динаміки індексу сталого розвитку та окремих цілей за 2000-

2022 рр. для України та Німеччини. Країна для порівняння була обрана як зразок, оскільки в дослідженні [9] обґрунтовано, що за Ranking of Countries by SDG Index Score Німеччина опинилась на першому місці. Динаміки індексу сталого розвитку (ICP) за 2000-2022 рр. для України та Німеччини представлена на рисунку 1.

Рис. 1. Динаміка ІСР в Україні та Німеччині у 2000-2022 рр.

Джерело: складено авторами на основі [9,10]

Динаміка ІСР для обох країн у досліджуваному періоді є позитивною, але дуже помітно, що відповідні значення для України за період 2000-2022 рр. були нижчими, ніж у Німеччини. При виконанні даного дослідження був використаний потенціал кореляційно-регресійного аналізу для вивчення ступеня впливу goal_3_score «Міцне здоров'я і благополуччя» на досягнення інших цілей сталого розвитку. В базі даних Kaggle відсутня інформація щодо goal_1_score «Подолання бідності» для України за досліджуваний період, до того ж цілі goal_16_score «Мир, справедливість та сильні інститути» та goal_17_score «Партнерство заради сталого розвитку» не відносяться до предмету дослідження. Тому досліджено зв'язки між goal_3_score (факторна ознака) та goal_1_score, goal_4_score, goal_5_score, goal_6_score, goal_7_score, goal_8_score, goal_9_score, goal_10_score, goal_11_score, goal_12_score, goal_13_score, goal_14_score та goal_15_score (ці ознаки є результативними). Узагальнення відповідних розрахунків наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Вплив ступеня досягнення goal_3_score на досягнення інших ЦСР в
Україні у 2000-2022 рр.

№	Ціль сталого розвитку	R^2 (коефіцієнт детермінації)	R (коефіцієнт кореляції)	Напрямок зв'язку	Семантична характеристика тісноти зв'язку за шкалою Чеддока
1	goal_2_score	0,5042	0,7101	прямий	високий
2	sdg_index_score	0,7650	0,8746	прямий	високий
3	goal_4_score	0,0012	0,0346	прямий	майже відсутній
4	goal_5_score	0,6829	0,8264	прямий	високий
5	goal_6_score	0,3897	0,6243	прямий	помірний
6	goal_7_score	0,5859	0,7654	прямий	високий
7	goal_8_score	0,5361	0,7322	прямий	високий
8	goal_9_score	0,8726	0,9341	прямий	вельми високий
9	goal_10_score	0,1518	0,3896	прямий	помітний
10	goal_11_score	0,1331	0,3648	обернений	помітний
11	goal_12_score	0,5650	0,7517	обернений	високий
12	goal_13_score	0,4107	0,6409	прямий	помірний
13	goal_14_score	0,0302	0,1738	прямий	слабкий
14	goal_15_score	0,6187	0,7866	прямий	високий

Джерело: власна розробка авторів

У таблиці 1 показано, що ступінь досягнення показника goal_3_score «Здоров'я та благополуччя» має сильний позитивний вплив на досягнення кількох інших ЦСР в Україні. Зокрема, спостерігається висока позитивна кореляція з цілями, пов'язаними з подоланням голоду (goal_2), забезпеченням якісної освіти (goal_5), goal_7 («Доступна та чиста енергія»), goal_8 («Гідна праця та економічне зростання»), вельми високий зв'язок для goal_9 («Промисловість, інновації та інфраструктура»). Також високий зв'язок спостерігається для goal_12 («Відповідальне споживання та виробництво») та goal_15 («Захист та відновлення екосистем суші»). Високий зв'язок також спостерігається між goal_3_score та загальним індексом сталого розвитку. Це свідчить про те, що поліпшення соціального благополуччя може мати суттєвий мультиплікативний ефект на прогрес у досягненні інших ключових цілей сталого розвитку в Україні. Результати розрахунків щодо впливу ступеня досягнення

goal_3_score "Міцне здоров'я і благополуччя" на досягнення інших цілей сталого розвитку для Німеччини представлені в таблиці 2.

Таблиця 2

Вплив ступеня досягнення goal_3_score на досягнення інших ЦСР в
Німеччині у 2000-2022 рр.

№	Ціль сталого розвитку	R^2 (коефіцієнт детермінації)	R (коефіцієнт кореляції)	Напрямок зв'язку	Характеристика тісноти зв'язку за шкалою Чеддока
1	goal_2_score	0,7189	0,8479	прямий	високий
2	sdg_index_score	0,8669	0,9311	прямий	вельми високий
3	goal_4_score	0,0070	0,0835	обернений	майже відсутній
4	goal_5_score	0,8071	0,8984	прямий	високий
5	goal_6_score	0,9378	0,9684	прямий	вельми високий
6	goal_7_score	0,4675	0,6837	прямий	помірний
7	goal_8_score	0,5361	0,7322	прямий	високий
8	goal_9_score	0,5546	0,7447	прямий	високий
9	goal_10_score	0,7471	0,8643	обернений	високий
10	goal_11_score	0,3710	0,6091	прямий	помірний
11	goal_12_score	0,4609	0,6789	прямий	помірний
12	goal_13_score	0,7229	0,8502	прямий	високий
13	goal_14_score	0,4617	0,6795	прямий	помірний
14	goal_15_score	0,8727	0,9342	прямий	вельми високий

Джерело: розраховано авторами на підставі даних [9, 10]

Таблиця 2 демонструє подібні тенденції, що властиві для показників, розрахованих по Україні. Так, ступінь досягнення показника goal_3_score «Здоров'я та благополуччя» в Німеччині має сильний позитивний вплив на прогрес у досягненні інших Цілей сталого розвитку. Кореляції особливо високі з цілями goal_6_score («Чиста вода та належні санітарні умови»), goal_15_score («Захист та відновлення екосистем суші») та із загальним індексом сталого розвитку. Тісний зв'язок також спостерігається з цілями goal_2_score («Подолання голоду, розвиток сільського господарства»), goal_5_score («Гендерна рівність»), goal_8_score («Гідна праця та економічне зростання»), goal_9_score («Промисловість, інновації та інфраструктура»), goal_10_score («Скорочення нерівності», тут маємо обернений зв'язок, який підтверджує, що для Німеччини, чим вище благополуччя, тим менше нерівність),

goal_13_score («Пом'якшення наслідків зміни клімату»). Це свідчить про те, що взаємозв'язок між соціальним благополуччям і досягненням інших цілей сталого розвитку є не унікальним для України, а швидше загальною тенденцією, яку можна спостерігати у країнах із високими показниками сталого розвитку. Слід особливо відзначити, що для Німеччини є дуже цікавий висновок зростання благополуччя спряє зниженню соціальної диференціації в суспільстві. Порівняння розрахунків для України та Німеччини наведені в таблиці 3.

Таблиця 3

Порівняння впливу ступеня досягнення goal_3_score на досягнення інших ЦСР в Україні та Німеччині у 2000-2022 рр.

№	Цілі сталого розвитку	Україна		Німеччина		"+" повне співпадіння, "-" протилежні результати, "+/-"
		Напрямок зв'язку	Характеристика тісноти зв'язку за шкалою Чеддока	Напрямок зв'язку	Характеристика тісноти зв'язку за шкалою Чеддока	
1	Подолання голоду, розвиток сільського господарства . (goal_2_score)	прямий	високий	прямий	високий	+
2	Індекс сталого розвитку (sdg_index_score)	прямий	високий	прямий	вельми високий	+/-
3	Якісна освіта. (goal_4_score)	прямий	майже відсутній	обернений	майже відсутній	+
4	Гендерна рівність (goal_5_score)	прямий	високий	прямий	високий	+
5	Чиста вода та належні санітарні умови . (goal_6_score)	прямий	помірний	прямий	вельми високий	-
6	Доступна та чиста енергія (goal_7_score)	прямий	високий	прямий	помірний	+/-
7	Гідна праця та економічне зростання (goal_8_score)	прямий	високий	прямий	високий	+

8	Промисловість, інновації та інфраструктура (goal_9_score)	прямий	вельми високий	прямий	високий	+/-
9	Скорочення нерівності (goal_10_score)	прямий	помітний	обернений	високий	--
10	Сталий розвиток міст і громад (goal_11_score)	обернений	помітний	прямий	помірний	-
11	Відповідальне споживання та виробництво . (goal_12_score)	обернений	високий	прямий	помірний	-
12	Пом'якшення наслідків зміни клімату . (goal_13_score)	прямий	помірний	прямий	високий	+/-
13	Збереження морських ресурсів (goal_14_score)	прямий	слабкий	прямий	помірний	+/-
14	Захист та відновлення екосистем суші (goal_15_score)	прямий	високий	прямий	вельми високий	+/-

В таблиці 3 проведено порівняльний аналіз впливу досягнення Цілі 3 «Міцне здоров'я і благополуччя» на інші Цілі сталого розвитку (ЦСР) в Україні та Німеччині у період 2000-2022 рр. Порівняння надає змогу виявити як спільні риси, так і ключові відмінності між двома країнами у контексті інтеграції сталого розвитку. Так, помітна загальна тенденція позитивного зв'язку. У більшості випадків (12 із 14 Цілей) зв'язок між здоров'ям і іншими ЦСР є прямим для обох країн. Це свідчить про фундаментальну роль Цілі 3 у забезпеченні сталого розвитку. Між досліджуваними ознаками спостерігаються сильніші зв'язки в Німеччині. Рівень кореляції між здоров'ям і іншими ЦСР в Німеччині значно вищий. Наприклад, з ЦСР «Чиста вода та санітарні умови» (goal_6_score) зв'язок у Німеччині є «вельми високим», тоді як в Україні- лише «помірним». Це демонструє перевагу розвинених інфраструктур і систем управління в Німеччині. Яскравою відмінністю є різниця у впливі на нерівність. Для ЦСР

«Скорочення нерівності» (goal_10_score) у Німеччині спостерігається обернений зв'язок із високою семантичною характеристикою, тоді як в Україні - прямий, але помітний. Цей факт підтверджує, що в Німеччині зростання благополуччя значно зменшує соціальну нерівність, а в Україні механізми зниження нерівності через забезпечення благополуччя працюють менш ефективно.

В Україні для ЦСР «Сталий розвиток міст і громад» (goal_11_score) спостерігається обернений, але помітний зв'язок, тоді як у Німеччині зв'язок є прямим і помірним. Це може бути зумовлено різними підходами до урбанізації, де в Україні часто спостерігається перевантаження міст і нестача ресурсів для гармонійного розвитку громад. Для ЦСР «Відповідальне споживання та виробництво» (goal_12_score) у Німеччині зафіксовано прямий, але помірний зв'язок, тоді як в Україні - обернений і високий. Це може вказувати на те, що поліпшення здоров'я та благополуччя в Україні іноді сприяє зростанню нерационального споживання, що потребує більшої уваги до екологічної освіти. Щодо ЦСР «Захист та відновлення екосистем суші» (goal_15_score), в обох країнах наявний прямий зв'язок, однак у Німеччині він виражений сильніше через кращу інтеграцію екологічної компоненти у систему охорони здоров'я. Обидві країни демонструють тісний зв'язок між здоров'ям і гендерною рівністю (goal_5_score), натомість щодо якісної освіти (goal_4_score) зв'язок слабкий, що свідчить про вплив сторонніх чинників.

Інсайти та рекомендації:

1. У Німеччині соціальні, екологічні та економічні виміри інтегруються гармонійно, що забезпечує високі результати за більшістю ЦСР. Україні варто врахувати комплексний підхід.

2. Німеччина успішно знижує соціальну нерівність через системи охорони здоров'я - Україні слід адаптувати подібні політики.

3. В Україні варто посилити відповідальне споживання шляхом підвищення екологічної свідомості.

4. Здоров'я сприяє сталому розвитку - його потенціал в Україні можна розкрити через інновації та інфраструктурні інвестиції.

5. Потрібно зміцнити вплив охорони здоров'я на розвиток громад шляхом інтегрованих програм підтримки.

6. Основний урок - збалансованість: інвестиції в здоров'я, інклюзію та екологію мають мультиплікативний ефект.

Ці висновки можуть лягти в основу рекомендацій щодо вдосконалення реалізації ЦСР в Україні на основі кращих міжнародних практик.

Висновки. Соціальне благополуччя є ключовим чинником зменшення соціальної нерівності, стабілізації суспільства та досягнення гармонійного сталого розвитку. Воно забезпечує синергію між економічними, соціальними та екологічними аспектами, створюючи підґрунтя для довготривалого прогресу. Людина, як цінність, є центральним елементом успішної державної та корпоративної політики, а не лише ресурсом для досягнення економічних цілей. Дослідження показало, що в Україні поліпшення соціального благополуччя має позитивний вплив на досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР), зокрема в таких напрямках, як освіта, гендерна рівність, доступ до енергетики, інфраструктура та економічне зростання. Однак виклики, пов'язані з соціальною нерівністю, низьким доступом до якісної освіти та медицини, потребують додаткових зусиль з боку держави. Порівняння з Німеччиною підтвердило, що інтеграція успішних міжнародних практик може значно посилити соціальний прогрес в Україні. У Німеччині соціальне благополуччя не лише сприяє загальному розвитку, а й знижує рівень соціальної диференціації. Такий досвід демонструє, що комплексний підхід до розв'язання соціальних проблем, включаючи інвестиції в освіту, здоров'я, інклюзію та співпрацю між урядом, бізнесом і громадянським суспільством, є ефективним інструментом для зменшення нерівності.

Дослідження також показало, що в Україні існують позитивні тенденції в досягненні ЦСР, але їхній вплив на суспільство є менш вираженим, ніж у Німеччині. Результати підтверджують важливість міжнародного

співробітництва та впровадження інноваційних підходів. Особливу увагу слід приділити соціальному капіталу, який є основою для формування стабільного ринку праці та забезпечення довгострокової економічної стабільності. Впровадження передових підходів до розвитку соціального благополуччя в Україні дозволить зменшити нерівність, покращити якість життя населення та сприяти досягненню гармонійного сталого розвитку.

Проведене дослідження дозволило кількісно обґрунтувати значення соціального благополуччя як мультиплікативного фактору досягнення ЦСР в Україні, з урахуванням міжнародного досвіду. Виявлені кореляційні залежності та їхні відмінності в національному контексті стали науковим внеском у розв'язання недостатньо висвітлених аспектів теми та можуть бути основою для адаптації ефективних міжнародних практик в українську соціальну політику.

Мета дослідження досягнута через аналіз даних щодо впливу соціального благополуччя на інші ЦСР, виявлення бар'єрів і можливостей для України, а також оцінку практик Німеччини як зразка для адаптації відповідного досвіду досягнення соціальної рівності, зменшення соціальної диференціації. Результати підтвердили важливість соціального благополуччя як основного драйвера сталого розвитку та наявність перспектив для покращення ситуації в Україні.

Список використаних джерел

1. Програма розвитку ООН в Україні. <https://www.undp.org/uk/ukraine/tsili-staloho-rozvytku>
2. United Nations. Outcome Document of the United Nations Summit for the Adoption of the Post-2015 Development Agenda. Available online: <https://sdgs.un.org/>
3. United Nations. Sustainable Development Goals. 2017. Available online: <https://sdgs.un.org/goals>
4. Національна доповідь «Цілі Сталого Розвитку: Україна» https://nure.ua/wp-content/uploads/workshop/sdgs_nationalreportua_web_1.pdf

5. Добровільний національний огляд щодо Цілей сталого розвитку в Україні 30.06.2020р. <https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a0fc2a99-ada3-4a6d-b65b-cb542c3d5b77&title=DobrovilniiNatsionalniiOgliadSchodoTsileiStalogoRozvitkuVUkraini>
6. Внесок українського бізнесу в реалізацію Україною Цілей сталого розвитку 2016-2020 рр. <https://csr-ukraine.org/wp-content/uploads/2020/12/Vpliv-biznesu-na-CSR.pdf>
7. Цілі сталого розвитку для дітей України. https://idss.org.ua/arhiv/SDGsForChildren_Ukraine_ukr.pdf
8. Стратегія сталого розвитку: Підручник / [В.М. Боголюбов, М.О. Клименко, Мельник Л.Г., О.О. Ракоїд]. За редакцією професора В.М. Боголюбова К.: ВЦ НУБІПУ, 2018. 446 с.
9. Dvulit, Z.; Maznyk, L.; Horbal, N.; Brych, L.; Skrzypek-Ahmed, S.; Szymoniuk, B.; Dluhopolska, T. Modeling the Integrated Influence of Social, Ecological, and Economic Components on Achieving Sustainable Development Goals: A Cross-Country Analysis. *Sustainability* 2024, 16, 9946. <https://doi.org/10.3390/su16229946>
10. Sustainable Development Data. Global Trends in Sustainable Development Goals: 2000 to 2023. <https://www.kaggle.com/datasets/sazidthe1/sustainable-development-report?resource=download>
11. Бергер А.Д., Драган О.І. Стратегії управління стійким розвитком підприємств в умовах дотримання соціально-економічної безпеки. Розвиток міста. 2025. Вип. 1 (05). С.7-17. DOI: 10.32782/city-development.2025.1-1
12. Будзин В. Р. Європейський досвід реалізації управлінських підходів у сучасній державній політиці громадського здоров'я та суспільного благополуччя. Публічне управління та митне адміністрування. 2023. № 1. С. 18-22. DOI <https://doi.org/10.32782/2310-9653-2023-1.3>
13. Драган О.І. Wellbeing-технології – новий напрямок у розвитку

менеджменту персоналу компаній харчової галузі. *Наукові праці Наукові праці Національного університету харчових технологій*. 2021. Том 27, №2. С.55-64.
<https://dspace.nuft.edu.ua/items/0a8f9bcb-be3b-4cef-9331-5fdcc5aa9964>

14. Марчук С. Що таке соціальне благополуччя? <https://reporter.zp.ua/shho-take-sotsialne-blagopoluchchya.html>

15. Харченко Д.О. Управлінські підходи у реалізації державної політики суспільного благополуччя щодо дотримання соціально-економічних стандартів. *Публічне управління і адміністрування в Україні*. 2024. Вип. 42. С. 79-82.
https://ukd.edu.ua/sites/default/files/2024-05/dis_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_.pdf